

КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ШАКЛЛАНИШ ДАВРЛАРИ

Таштемиров Анвар Алиқулович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси катта ўқитувчиси

E-mail: anvartoshtemirov05031979@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184879>

АННОТАЦИЯ:

Мақолада кибержиноятчилик тушунчаси, унинг тарихан шаклланган давр ва маконлари, кўринишлари ҳамда унга қарши курашишда халқаро ва миллий қонунчилик нормаларида белгиланган ҳуқуқий актлар шунингдек ушбу турдаги жиноятларга қарши курашишда мавжуд қонунчилик тизимининг ижтимоий жараёнлардаги ўрни ва аҳамияти ҳақида маълумотлар келтирилган. Хулоса сифатида, кибержиноятларнинг янги-янги турлари ва шакллари ўз вақтида ўрганиш, таҳлил этиш ва унга қарши курашишга оид нормаларни ишлаб чиқишнинг долзарблиги юзасидан тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. Интернет глобал тармоқ, кибержиноятчилик, дастурий воситалар, киберфирибгарлик, ижтимоий тармоқ, ахборот макони, замон ва макон, электрон манзил.

Инсонларнинг ижтимоий жараёндаги ўзар муносабатлари турли хил кўринишларда намоён бўлади. Қонун нормалари асосида ўзгаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлиш, қонуний манфаатларига зарар етказмаслик белгалаб қўйилишига қарамасдан, айрим тоифадаги шахслар бошқаларнинг соддалиги, ишонувчанлиги, ҳуқуқий билими етишмаслиги ва шу каби бошқа сабаблардан фойдаланиб, жиноятчиликнинг турли кўринишлари, хусусан бугунги кунда тобора авж олиб бораётган турли кўриниш ва шакллардан намоён бўлаётган кибержиноятчилик билан боғлиқ ҳолатларнинг сони кун сайин ортиб бораётгани кузатилмоқда. Ижтимоий тармоқ мессенжерларидан фойдаланиб ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятлар кибержиноятчиликнинг бошқа шакллари, кўринишларига қарганда энг кўп тарқалаётган ҳамда ҳозирги кунда шиддат билан ортиб бораётган турларидан бири ҳисобланади[1].

Жамиятда интернет глобал тармоғининг ривожланиши, унинг барча соҳаларда кенг ўрин ва кўламга эга бўлиши, жиноят оламининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Шу сабабли интернет тизими ривожланиши билан бирга ундан ғайриқонуний мақсадларда фойдаланишга бўлган ҳаракат ва уринишлар ҳам доимий равишда кузатиб келинмоқда ва маълум даражада мақсадларига етишаётганини ҳам кўриш мумкин.

Кибержиноятчилик тушунчасининг пайдо бўлиши ўтган асрнинг 60 йилларида Интернет тармоғининг яратилиши билан боғлиқ. 1962 йилда профессор Жон Ликлайдер ўзининг “Galactic Network” компьютер тармоғи орқали Интернет тармоғини яратиш концепциясига асос солган. Шундай қилиб Интернет тармоғи яратилиши билан биринчи Интернет жиноятчиси вужудга келган ва у Жон Драпер (John Draper) исми шахс бўлиб, Жон Драпер 1970 йилларда шахарлараро ва халқаро қўнғироқлар орқали телефон тармоқларини бузиш билан шуғулланиши оқибатида дастлабки

кибержиноятлар содир этилган.

Интернет тармоғини ривож топиши натижасида “Интернет хаккерлиги” деган ахборот технологиялари соҳасида алоҳида тармоқ вужудга келган. Илк компьютер хаккерлари 1960 йилларда Массачусетс технология институтида пайдо бўлган, дастлабки Интернет хаккерлиги эса, ўзларини “414 гуруҳи” (банда-414) деб номланган вояга етмаган ўспиринлар томонидан содир этилган бўлиб, улар 9 кун ичида АҚШдаги Лос-Аламос Давлат ядро қуролини ўрганиш лабораториясидаги 60 дан ортиқ шахсий компьютерларини ишдан чиқаришган. 1983 йилда эса, дастлабки кибертеррористлар гуруҳи ушланган. Шу орқали 1983 йилда “Военные игры” (“WarGames”) номли дастлабки хаккерлар тўғрисидаги фильм яратилган.

1983 йилда Парижда Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг экспертлар гуруҳи компьютер жиноятларининг криминалогик таърифини беришган ва уларнинг фикрича, компьютерлар жиноятлари автоматлаштирилган ишлов бериш ва (ёки) маълумотларни узатиш билан боғлиқ ҳар қандай ноқонуний, ахлоқий ёки рухсатсиз хатти-ҳаракатлар ҳисобланади[2].

1984 йилдан бошлаб “2600” илк хаккерлар тўғрисидаги журнал мунтазам равишда чоп этила бошлаган.

1988 йили Америка компьютер ускуналари ассоциацияси 30 ноябрни “Халқаро ахборотни ҳимоя қилиш куни” деб эълон қилди. Бу кунни эълон қилишдан асосий мақсад барчага компьютер ахборотларини ҳимоя қилиш зарурлиги, шунингдек, дастурий воситалар ишлаб чиқарувчилар ва фойдаланувчилар эътиборини хавфсизлик масалаларига қаратишдан иборат эди. Таъкидлаш жоиз, бежиз ушбу кунга айнан 1988 йилда асос солинган эмас. Негаки, шу йили Моррис исмини олган “чувалчанг эпидемияси” илк бор оммавий тарзда тарқалган, яъни 1988 йилда Червь Моррис томонидан дастлабки зарарли вирус яратилган, бунинг оқибатида АҚШ Ҳукумати ва университетларидаги 6000 га яқин компьютерлар ушбу зарарли вирус қурбони бўлишган. Ўша воқеадан сўнг соҳа мутахассислари ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалаларига жиддий ёндашиш зарурлиги ҳақида ўйлай бошладилар. Ўша кундан эътиборан ҳозирга қадар компьютер ускуналари ассоциацияси ташаббуси билан бутун дунёда ахборотни муҳофаза қилишга доир турли қизиқарли тадбирлар ҳамда халқаро анжуманлар ўтказиб келинади. Шу билан бирга, тадбирларда ҳимояланмаган ускуналар келтириб чиқараётган зарарлар ҳажми ҳақида ахборот берилади.

Бошқа бир манбада кўрсатилишича, 1980 йилнинг февраль ойида Дортмунд университетининг талабаси Юрген Краус “Ўз-ўзидан кўпаювчи дастурлар” номли битирув малакавий ишини ҳимоя қилади. Унда мазкур дастурлар ишлашининг назариясидан ташқари Siemens компьютерлари учун тайёрланган ўз-ўзидан кўпаювчи дастурларнинг листинглари ҳам келтирилган эди. Бу дастурлар вирус бўлмаса-да, 1981 йили мазкур назария асосида Apple II шахсий компьютер учун биринчи Virus 1, 2, 3 яратилди.

Шундан сўнг тез орада фойдаланувчиларнинг компютеридаги барча маълумотларни йўқ қилувчи ваҳший дастурлар, кўп ўтмай троян дастурлари пайдо бўлади. Шу йилиёқ Ричард Скрент томонидан Elk Clonerлар юкланувчи вирус дастури яратилади. Унинг компьютерда борлиги кичкина шеърнинг монитор экранида пайдо бўлиши билан билинган Apple II учун бошқа вирус Техас университетининг талабаси А&М Жо

Деллинжер томонидан 1981 йили яратилган. У компьютернинг DOS 3.3 операцион тизими учун мўлжалланган эди. 1984 йили Ф.Коэннинг файл вируслари тўғрисидаги тадқиқоти чоп этилади ва у фойдаланувчилар тилига “компьютер вируси” атамасини киритади. 1987 йили Grain вируси билан фақатгина АҚШда 18 минг дона компьютер бир вақтда зарарланиб, дунё бўйлаб уларнинг сони 100 мингдан ошади. Вирус муаллифлари покстонлик ака-укалар Амжатом ва Базит Фаррух Алви томонидан яратилиб, дастурчилар уларнинг фирмасидан дастурий таъминотни ўғирлаётган маҳаллий қароқчиларни жазолаш учун ишлаб чиқилган эди. Аммо кутилмаганда вирус Покистон чегарасидан ўтиб, дунёда минглаб компьютерларни зарарлади ва биринчи вирус эпидемиясини келтириб чиқарди[3].

Айнан шу воқеалардан кейин шу каби зарарли фаолиятга қарши курашиш мақсадида АҚШда CERT Интернет хавфсизлигини таъминлаш маркази ташкил қилинган ва у томонидан 1988 йилда 6 та, 1989 йилда 132 та, 1990 йилда эса, 252 та киберходиса аниқланган[4]. 1990 йилда АҚШда “Sundevil” операцияси уюштирилиб, АҚШнинг 14 шаҳридаги хаккерларга нисбатан мисли кўрилмаган ов уюштирилган. Бунинг оқибатида, 1993 йилда Лас-Вегасда хаккерларнинг биринчи ҳар йили ўтказиладиган йиғилиши бўлиб ўтган.

Кибержиноятчилик турли замонларда турлича номлангани сабабли унинг ривожланиш тарихи ҳам жой ва маконга қисман боғлиқ бўлган, хусусан, АҚШда кибержиноятчилик ва унга қарши курашиш ўзгача ривожланган бўлса, Россияда бошқача ривож топган. Масалани янада аниқроқ тушунтирадиган бўлсак, “Telegram”, “WhatsApp”, “Одноклассники”, “Facebook” каби ижтимоий тармоқлар аслида ўзаро мулоқот учун зарур бўлса-да, аммо уларнинг қулайлиги ва хавфсизлиги турлича бўлганлиги сабабли ҳам кибержиноятчилар ушбу технологияларга қарши ҳужум қилишдан олдин қайси бирининг хавфсизлиги заиф эканлигини аниқлайди ва шунга қараб ўзининг кейинги ҳаракатларини олиб боради. Буни яхши англаган технология мулкдорлари эса, ўзининг технологияси орқали келаётган фойдасидан қуруқ қолмаслик учун давлатдан ёрдам сўрайди, давлат ҳам ушбу технология орқали келаётган солиқ ва бошқа йиғимлардан айрилмаслик учун киберхавфсизликка оид ўз сиёсатини юритади. Мазкур киберхавфсизликка сиёсатни эса, технологиялар эмас, балки шахслар ишлаб чиққанлиги сабабли барча давлатларда киберхавфсизлик ва кибержиноятчилик ўзгача тарихга эга бўлган.

Кибержиноят ривож топиши билан унинг тармоқлари ҳам ривож топган. Экспертларнинг фикрича, фишинг орқали маълумотларни ўғирлаш, махфий мақсадга эга мобиль иловалар орқали электрон қурилмаларга кириб бориш ва алоқанинг ҳимоя қилинмаган каналларини томоша қилиш орқали бугун кўпчилик интернет фойдаланувчилари кибержиноятларнинг қурбонига айланмоқда[5]. Шунга кўра, кибержиноятчиликнинг ривожланиши натижасида кибертерроризм авужудаг келган бўлиб, аслида, кибертерроризм 1970 йилларда бошланган ва уни фанга В.Колин 1980 йилларда олиб кирган. Кибертерроризм ўзининг жуда катта зарарли салбий оқибатларга олиб келиши билан характерланади, хусусан, 1993 йил Лондонда кибертеррористлар брокерлик фирмалари, банклар ва бошқа фирмалардан 10 млн. фунт стерлингдан 12 млн. фунт стерлинггача бўлган пул маблағларини талаб қилишган. 1994 йилда “Владимир Левин иши” бутун дунёда “компьютер

жиноятларининг трансмиллий тармоғи мақомини олган. Ушбу жиноят россиялик кибержиноятчилар томонидан 12 кишидан иборат халқаро уюшган гуруҳ томонидан АҚШ, Финландия, Исроил, Швейцария, Германия, Россия, Голландиядаги банклардан 10 млн. 700 минг 952 АҚШ доллари миқдоридаги 40 та пул ўтказмаларига нисбатан амалга оширилган кибержиноят бўлиб, кибержиноятчилар 400 минг АҚШ доллари миқдоридаги пул маблағларини ўзлаштириш вақтида қўлга туширилган иш эди[5].

Кибержиноятларнинг жой ва маконга, замонга ўзаро боғлиқлиги сабабли ҳам ушбу жиноятларлар турли мамлакатларда турлича номланган ҳамда уларнинг таркибига турли жиноятлар киритилган. Хусусан, Японияда у икки гуруҳга ажратилган бўлиб, 1-гуруҳга компьютерларга кириш билан боғлиқ жиноятлар деб номланиб, ушбу гуруҳга компьютер фирибгарлиги, ёзувларга зарар етказиш ва бизнесга аралашиш, тўлов карталари билан боғлиқ, компьютерга рухсатсиз кириш каби жиноятлар ва 2-гуруҳга Интернет тармоғидан фойдаланиш орқали содир этиладиган жиноятлар деб номланиб, ушбу гуруҳга фирибгарлик, муаллифлик ҳуқуқининг бузилиши, ахлоқсиз характердаги одобсиз хабарлар юбориш, болалар порнографияси билан боғлиқ материалларни тарқатиш билан боғлиқ жиноятлар киритилган.

Францияда эса, ИТ-технологиялари ёрдамида содир этилган, яъни маълумотларни автоматик қайта ишлаш соҳасидаги зарарли сохта банк карталари ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилувчи паролларни клонлаш, бузиш имконини берадиган дастурий таъминот, компьютер ёки тармоқлардан фойдаланиш қоидаларини бузиш, иккинчи гуруҳга эса, жинойий ишларни тайёрлаш ва содир этишда рақамли технологиялардан фойдаланишга оид жиноятлар кибержиноятлар тоифасига киритилган.

Украинада эса, электрон ҳисоблаш машиналари, компьютерлар, автоматлаштирилган тизимлар, компьютер тармоқлари ёки телекоммуникация тармоқларининг ишлашига ўзбошимчалик билан аралашиш, зарарли дастурий ёки аппарат воситаларини ишлатиш, тарқатиш ёки сотиш, шунингдек, маркетинг учун яратиш, рухсат берилмаган маълумотларни электрон ҳисоблаш машиналари, автоматлаштирилган тизимларда, компьютерларда, ахборот воситаларида тарқатиш ва кириш тақиқланган воситаларда сақланадиган маълумотларни тарқатиш, уларга рухсатсиз кириш, улардан фойдаланиш, ҳимоя қилиш қоидаларини бузиш, уларнинг ишлашига тўсқинлик қилиш кибержиноятлар тоифасига киритилган.

Бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда, Ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган кибержиноятчиликка қарши юртимизда кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 841-қарори қабул қилинди. Унга мувофиқ 2030 йилгача ноқонуний пул оқимларини кескин қисқартириш, ўғирланган активларни излаб топиш ва қайтариш бўйича ишларни жонлантириш, уюшган жиноятчиликнинг барча шакллариغا қарши кураш олиб бориш ва экстремизм кўламини жиддий равишда қисқартириш асосий вазифалардан бири сифатида белгилаб қўйилди. Ҳозир айнан кибержиноятчиликка қарши курашиш борасида зарур чоралар амалга оширилмоқда.

Киберхавфсизлик масалаларини ҳал қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2019 йил 14 сентябрь кундаги ПҚ-4452-сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилишини назорат қилиш, уларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига биноан киберхавфсизлик уни тартибга солиш соҳасида ваколатли орган Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати ҳисобланади. Ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси Ахборотлаштириш ва телекоммуникациялар соҳасидаги назорат бўйича давлат инспекцияси “Киберхавфсизлик маркази” давлат унитар корхонаси (*Давлат хавфсизлик хизмати таркибида*) билан биргаликда давлат ва хўжалик бошқаруви органларида маҳаллий давлат ҳокимияти органларида бошқа ташкилотлар ва идораларда ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш, ахборот хавфсизлиги ҳолатини назорат қилиш, мониторинг қилиш, ўрганиш ва текширишни амалга оширади.

Бундан ташқари, рақамли маълумотлар хавфсизлиги билан боғлиқ хавфларнинг ортиб бориши, давлат ва жамият манфаатлари ҳамда фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларига таҳдид солиши – глобал рақамли бошқарув учун янги муаммоларни келтириб чиқараётганлиги сабабли 2022 йилнинг 15 март куни «Киберхавфсизлик тўғрисида»ги қонун президент томонидан имзоланди. Хужжат Қонунчилик палатаси томонидан 25 феврал куни қабул қилинган, Сенатда 17 март куни [маъқуллаган](#) 40 та моддадан иборат мазкур [қонун](#) расман эълон қилинганидан 3 ой ўтиб, 2022 йил 17 июлдан қонуний кучга кирди.

Хужжатга кўра, Ўзбекистонда киберхавфсизлик соҳасидаги ягона давлат сиёсатини президент белгилайди (10-модда), **Давлат хавфсизлик хизмати** эса киберхавфсизлик соҳасидаги ваколатли давлат органи ҳисобланади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 19 октябрь куни қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-794-сон қонунига кўра, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 168-модда 2-қисм в банди (компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса), келгусида 168-модда 3-қисм г банд сифатида (ахборот тизимидан, шу жумладан ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган бўлса) ўзгартирилди.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кибержиноятлар айнан шу ном билан аталмаган бўлсада бир қанча жиноятларнинг содир этилишида жиноятни содир этиш воситаси сифатида ахборот технологияларидан фойдаланиш жараёнига урғу берилган, масалан; Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 141²-модда. Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш, 168-модда. 3-қисм г банд (ахборот тизимидан, шу жумладан ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган бўлса), ёки алоҳида боб (XX¹ боб. Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар) ва унинг таркибида 278¹-модда. Ахборотлаштириш қоидаларини бузиш, 278²-модда. Компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш, 278³-модда. Компьютер тизимидан, шунингдек телекоммуникация тармоқларидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус воситаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатиш, 278⁴-модда. Компьютер ахборотини модификациялаштириш, 278⁵-модда. Компьютер саботажи, 278⁶-модда. Зарар келтирувчи дастурларни яратиш, ишлатиш ёки тарқатиш, 278⁷-

модда. Телекоммуникация тармоғидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш каби жиноятларда ахборот технология воситаларининг таъсирини белгилаб берувчи нормалар киритиб ўтилган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ахборот кибертехнологиялардан фойдаланиб содир этилган жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, қарши курашиш ва уни бартараф этиш бўйича зарур қарорлар қабул қилиш, кибержиноятчиликка қарши курашиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, давлат органлари ва халқ манфаатларига таҳдид солувчи киберхатарларни аниқлаш ва уларга қарши курашиш, кибержиноятлар бўйича терговга қадар текширув ва дастлабки терговни ўтказиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига таҳдид солувчи кибержиноятларнинг содир этилишига имкон яратувчи сабаблар ҳамда шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш каби муҳим вазифаларни бажариш ҳам бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири эканлигини унутмаслик лозим. Зеро, давлатдаги ҳар бир фуқаронинг хавфсизлиги давлат учун муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Анорбоев, Р.Хурсанов. Кибержиноятлар хавфини бартараф этиш йўллари. Илмий мақола. Одил Судлов. Ҳуқуқий, илмий-амалий нашр. 5/2020. 25-27 бетлар. https://sud.uz/wp-content/uploads/2021/odilsudlov/5_uz.pdf.
2. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 496 с.
3. Н.Қосимова. Онлайн журналистика. – Т.: 2019 й
4. Л.П.Зверьянская. Исторический анализ этапов развития киберпреступности и особенности современных киберпреступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 881–885. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/96090.htm>
5. Кибер хавфсизлик бўйича халқаро форум (Cyber Security Forum-2017) материалларидан. Энг оммалашган 3 турдаги кибер жиноят маълум бўлди. 07.02.2017 йил. <https://sof.uz/post/eng-ommalashgan-3-turdagi-kiber-jinoyat-ma-lum-bo-ldi>.
6. МСЭ публикует данные по ИКТ за 2015 год Революция в ИКТ последних 15 лет подтверждается статистическими данными. URL:http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/pdf/17-ru.pdf.
7. Таштемиров А. А. Ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарликни фош этишда тезкор ходимларнинг терговчи ва суриштирувчилар билан ҳамкорлигининг айрим жиҳатлари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 156-164.
8. Таштемиров А. А. Техник криминалистик экспертиза - ахборот технологиялари орқали содир этиладиган жиноятларни фош этишнинг асосий омили сифатида //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 12-19.
9. Таштемиров А. А. Ахборот технологиялари орқали содир этиладиган жиноятларни фош этишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 169-175.
10. Тоштемиров А. А. Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел. – 2022.

11. Таштемиров А. А. Ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши курашиш самарадорлигига эришишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12 Special Issue. – С. 35-40.
12. Таштемиров А. А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.
13. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31.
14. Таштемиров А. А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
15. Таштемиров А. А. Йулларда ҳаракатланишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ва бу борада технологиянинг аҳамияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-115.